

К ОПРЕДЕЛЕНИИ ЗОНЫ НЕПОДВИЖНОСТИ ПРИ ДВИЖЕНИИ ЗЕРНИСТОЙ СРЕДЫ В РАБОЧЕЙ КАМЕРЕ ЛИНТЕРА

¹Мардонов Б., ²Сулаймонов Р.Ш., ³Норбоев У.А.

¹д.ф-м.н., профессор ТИТЛП, ²д.т.н., профессор АО “Paxtasanoat ilmiy markazi”,

³PhD, доцент Джиззакский политехнический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14178422>

Аннотация. Рассмотрены зоны неподвижности при движении семян в рабочей камере с учетом углового перемещения и радиуса слоя семенного валика. Установлена связь между давлением и радиусом неподвижности частиц для определения зоны неподвижности.

Ключевые слова: линтер, рабочая камера, семенная масса, зона неподвижности, зернистая среда, давления, плотность, скорость.

Annotatsiya. Harakatsiz zonalar urug'larni ishchi kameraga o'tkazishda burchak siljishi va chigit qatlamining radiusini hisobga olgan holda hisobga olinadi. Harakatsizlik zonasini aniqlash uchun bosim va zarrachalarning harakatsizlik radiusi o'rtasidagi bog'liqlik o'rnatiladi.

Kalit so'zlar: linter, ishchi kamera, urug' massasi, harakatsizlik zonasi, donador muhit, bosim, zichlik, tezlik,

Abstract. The immobility zones are considered when moving seeds in the working chamber taking into account the angular displacement and the radius of the seed roller layer. The relationship between the pressure and the radius of immobility of particles is established to determine the immobility zone.

Keywords: linter, working chamber, seed mass, immobility zone, granular medium, pressure, density, speed.

На хлопкозаводах после процесса дженирования на семенах остается волокнистый материал, количество которого зависит от селекционной разновидности хлопка-сырца. Для снятия волокнистого материала с поверхности семян в технологическом процессе предусмотрена операция линтерования хлопковых семян, осуществляемая в рабочей камере линтерных машин. В процессе линтерования, семенная масса, образованная в рабочей камере, совершает сложное движение.

Уравнение движения частиц среды записывается в виде (ρ - плотность зернистой среды):

$$\frac{d\sigma_r}{dr} + \frac{\sigma_r - \sigma_\theta}{r} = \rho \frac{v^2}{r}, \quad (1)$$

$$\frac{d\sigma_{r\theta}}{dr} + \frac{2\sigma_{r\theta}}{r} = 0, \quad (2)$$

При вращении внутреннего цилиндра в области движения $r_0 < r < r_1$ формируется две области. В первой области $r_0 < r < r_*$ частицы примыкают к вращающему цилиндру и поэтому их скорость отлично от нуля. Во второй области $r_* < r < r_1$ частицы под действием давления $p(r)$ находятся в состоянии покоя, поэтому следует полагать $v = 0$ (r_* - граница

между зоной покоя и движения, подлежащая определению, r_1 - радиус внешнего цилиндра).

Согласно (2) давление удовлетворяет уравнениям:

$$\frac{dp}{dr} = \rho \frac{v^2}{r} \quad \text{при } r_0 < r < r_*, \quad (3)$$

$$\frac{dp}{dr} = 0 \quad \text{при } r_* < r < r_1 \quad (4)$$

Интегрируя уравнения (2) и (4), находим:

$$p = p_0 + \rho \int_{r_0}^r \frac{v^2}{r} dr \quad \text{при } r_0 < r < r_*, \quad p = p_* = p_0 + \int_{r_0}^{r_*} \frac{v^2}{r} dr \quad \text{при } r_* < r < r_1 \quad (5)$$

p_0 - давление на поверхности вращающегося цилиндра, p_* - давление в зоне покоя камеры.

Интегрирую уравнения (2), с учетом (2.22) и (5), получаем [1]:

$$\tau = -\mu \left[p_0 + \rho \int_{r_0}^r \frac{v^2(r)}{r} dr \right] + \eta r \frac{d}{dr} \left(\frac{v}{r} \right) \quad \text{при } r_0 < r < r_* \quad (6)$$

$$\tau = -\mu p_* \quad \text{при } r = r_* \quad (7)$$

С другой стороны, интегрируя уравнения равновесия (4), находим $\tau = C/r^2$ или с учетом условия $\tau = -\mu \cdot p_*$ при $r = r_*$ получаем:

$$\tau = -\mu \cdot p_* r_*^2 / r^2 \quad (8)$$

Приравнявая выражения (6) и (8), получаем уравнение для определения скорости $v = v(r)$

$$\eta \frac{d}{dr} \left(\frac{v}{r} \right) - \frac{\mu}{r} \int_{r_0}^r \frac{v^2(r)}{r} dr = \frac{\mu}{r} p_0 - \mu p_* \frac{r_*^2}{r^3} \quad (9)$$

с граничным условием $v = \omega \cdot r_0$ при $r = r_0$

Таким образом, получено нелинейное интегро-дифференциальное уравнение для определения скорости потока частиц внутри рабочей камеры линтера. Для решения этого уравнения используем метод последовательного приближения.

В работе [2] получено приближенное формула распределение угловой скорости по радиусу.

$$v_2 = \omega \cdot r + r \frac{\mu \rho \omega^2 r_0^2}{2\eta} \left[\bar{p}_0 \left(\xi^2 \frac{r^2 - r_0^2}{r^2} - 2 \ln \frac{r}{r_0} \right) - \xi^2 \ln \xi \frac{r^2 - r_0^2}{r^2} + \ln^2 \frac{r}{r_0} \right], r_0 < r < r_*,$$

$$v_2 = 0 \quad \text{при } r_* < r < r_1,$$

где $\bar{p}_0 = p_0 / \rho \omega^2 r_0^2$ - приведенное давление, $\xi = r_* / r_0$ - приведенный радиус подвижности, μ - коэффициент пропорциональности, ω - угловая скорость цилиндра.

Для определения зона неподвижности полагаем $v_2 = 0$ при $r = r_*$, и установим связь между давлением \bar{p}_0 и радиусом неподвижности частиц r_* (ξ):

$$1 + \frac{\mu \rho \cdot \omega \cdot r_0^2}{2\eta} \left[\bar{p}_0 (\xi^2 - 1 - 2 \ln \xi) - (\xi^2 - 1 - \ln \xi) \ln \xi \right] = 0$$

Из этого равенства находим давление \bar{p}_0

$$\bar{p}_0 = \frac{\mu\rho \cdot \omega \cdot r_0^2 (\xi^2 - 1 - \ln \xi) \ln \xi - 2\eta}{\mu\rho \cdot \omega \cdot r_0^2 (\xi^2 - 1 - 2\ln \xi)}$$

Для реализации процесса необходимо требовать выполнения условия $\bar{p}_0 > 0$, откуда найдем наименьшее значение частоты вращения внутреннего цилиндра:

$$\omega > \omega_{np} = \frac{\omega_0}{\mu(\xi^2 - 1 - \ln \xi) \ln \xi}, \quad (10)$$

где $\omega_0 = 2\eta / \rho \cdot r_0^2$ - характерная частота для зернистой среды.

На рисунке 1 приведены графики зависимости $\omega_* = \omega / \omega_0$ от приведенного радиуса подвижности $\xi = r_* / r_0$ при различных значениях параметра μ .

Из графика видно, что с ростом радиуса подвижности зернистой среды значение минимальной частоты быстро падает, и, начиная $\omega_* > 2.5$, практически остается постоянным.

По известному напряженному состоянию зернистой среды в зоне неподвижности $r_* < r < r_1$ можно определить распределение перемещение частиц по радиусу u_r и полярному углу u_θ . По закону деформирования зернистой среды с учетом (7), имеем:

$$\sigma_r = \sigma_\theta = -p_*, \quad \sigma_r = -p, \quad \tau = 2\mu p_* \varepsilon_{r\theta} \quad (11)$$

$$\varepsilon = \frac{du_r}{dr} + \frac{u_r}{r}, \quad \varepsilon_{r\theta} = r \frac{d}{dr} \left(\frac{u_\theta}{r} \right) \quad (12)$$

Рис. 1. Зависимости приведенной частоты $\omega_* = \omega / \omega_0$ от отношения $x = \xi = r_* / r_0$ для различных значений параметра μ . 1- $\mu = 0,1$; 2- $\mu = 0,3$; 3- $\mu = 0,6$; 4- $\mu = 1$

$$\varepsilon = \mu \varepsilon_{r\theta}^2 \quad (13)$$

С учетом выражения (7) с помощью (11) ÷ (13) составим уравнения для определения перемещений u_r, u_θ .

$$r \frac{d}{dr} \left(\frac{u_\theta}{r} \right) = -\frac{r_*^2}{2r^2}, \quad \frac{d}{dr} (ru_r) = -\mu \frac{r_*^4}{4r^3}$$

Из этих уравнений найдем решения u_θ и u_r , удовлетворяющих условиям $u_\theta = 0$, при $r = r_*$ и $u_r = 0$ при $r = r_1$

$$u_\theta = \frac{1}{4r}(r_*^2 - r^2) \quad (14)$$

$$u_r = \frac{\mu r_*^4}{8r_1^3 r^3}(r_1^3 - r^3) \quad (15)$$

Полагаем, что на внутренней поверхности внешнего цилиндра (рабочей камеры) и зернистой среды (семя) имеет место скольжение по закону сухого трения Кулона (f - коэффициент трения) $\tau = -fp_*$ при $r = r_1$ находим $r_* = r_1\sqrt{f/\mu}$. Учитывая неравенство $r_0 < r_* < r_1$, установим:

$$\frac{r_0}{r_1} < \sqrt{\frac{f}{\mu}} < 1 \quad (16)$$

Неравенство (16) является условием реализации рассматриваемой схемы движения. Угловое перемещение частиц на поверхности рабочей камеры $r = r_1$ будет равно:

$$u_\theta = \frac{1}{4r_1}(r_*^2 - r_1^2) = \frac{r_1}{4}\left(\frac{r_*^2}{r_1^2} - 1\right) = -\frac{r_1}{4}\left(1 - \frac{f}{\mu}\right)$$

Если, $\sqrt{\frac{f}{\mu}} \leq \frac{r_0}{r_1}$ ($r_* \leq r_0$), то зона подвижности исчезает, и среда находится в состоянии покоя. Если $\sqrt{\frac{f}{\mu}} > 1$, то зона неподвижности исчезает, и все частицы совершают вращательное движение со скоростью ωr .

Таким образом, можно сделать вывод: если $\sqrt{\frac{f}{\mu}} \leq \frac{r_0}{r_1}$ вращается только поверхностный слой зернистой среды, т.е. $v_2 = \omega r_0$ при $r = r_0$, $v_2 = 0$ $r > r_0$, если $\sqrt{\frac{f}{\mu}} > 1$, то $v_2 = \omega r$ при $r_0 < r < r_1$ т.е. все частицы среды совершают вращательное движение.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Николаевский В.Н. Модель зернистой среды. Изв.АН СССР, МТТ, 1988, №3.
2. Б. Мардонов, Р.Ш. Сулаймонов, У.А. Норбоев. Плоское установившееся вращательное движение слоя зернистой среды в круговом кольце. “Фан ва ишлаб чиқариш интеграциялашуви шароитида тўқимачилик ва энгил саноатдаги муаммолар ва уларни бартараф этиш йўллари” мавзусида ўтказилган халқаро илмий-амалий анжумани. Мақолалар тўплами. 1- том. 5-6 май. 2022. Наманган. 204-207 б.
3. Norboyev U., Sulyaymonov R. Ways to increase the efficiency of the seed linting process //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 434. – С. 03021
4. Akbaralievich N. U. PhD, Department “Natural Fibers and Fabric Processing” Jizzakh Polytechnic Institute Sulaymonov Rustam Shennikovich Professor, JSC" Paxtasanoat ilmiy markazi" Salomov Abubakir Ahmadkulovich

1. Sulaymanov R, Norboev UA, Xudoykulov MS 2022 Research on improving the efficiency of the 5LP linter, Conference on Current Problems and Development Trends of Modern Research, Innovations, Techniques and Technologies, Jizzakh.
2. Sulaymonov RSh, Norboev UA 2022 Research on the effectiveness of 5LP linter. Conference on Actual Problems of Modern Science, Education and Training, Khorezm.
3. UzDst 660 2011 Cotton lint, Technical conditions, Length determination method, Tashkent.
4. Coordinated technology of cotton preliminary processing (PDI 70-2017). JSC "Paxtasanoat ilmiy markazi", Tashkent, 2017. -90 p
5. Sulaymanov R, Norboev UA, Jabbarkulov JN 2022 Improvement of the main working part of the linter working chamber, Conference on Current Problems and Development Trends of Modern Research, Innovations, Techniques and Technologies, Jizzakh.